

Título do Projeto: Programa de Atendimento dos Casos de Acidente Vascular Encefálico Hiperagudo na Baixada Fluminense

Instituição Responsável: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF)

Como citar? PAULA, Marcia Cristina Ribeiro; BELLO, Rosangela; MAÇANA, Simone; SANTOS, Joao Paulo B., JALLES, Adriana Paulo, ZIMBARO, Sonia Regina R. Projeto: Programa de Atendimento dos Casos de Acidente Vascular Encefálico Hiperagudo na Baixada Fluminense. Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF): Rio de Janeiro; 2026. DOI: [10.5281/zenodo.18300977](https://doi.org/10.5281/zenodo.18300977)

Data: Janeiro, 2026

Versão: 1.0

Sumário

1. Resumo
2. Abstract
3. Introdução
4. Justificativa
5. Objetivos
 - 5.1 Objetivo Geral
 - 5.2 Objetivos Específicos
6. Metodologia de Implantação
7. Cronograma
8. Resultados Esperados
9. Discussão
10. Referências

Resumo

O Acidente Vascular Encefálico (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil, com impacto expressivo na Baixada Fluminense. Entre janeiro e novembro de 2025, foram registradas 3.555 internações por AVC na região, evidenciando sobrecarga em hospitais estratégicos. Este projeto, desenvolvido pelo CISBAF, tem como objetivo implantar fluxos assistenciais integrados e protocolos unificados para o atendimento hiperagudo (até 4h30 do início dos sintomas). A metodologia contempla capacitação multiprofissional, pactuação de fluxos hospitalares e monitoramento contínuo de indicadores. Espera-se como resultado maior identificação precoce, redução do tempo porta-agulha, integração entre Central de Regulação e hospitais de referência, e impacto positivo na mortalidade e incapacidade por AVC na região.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Atendimento Hiperagudo. Baixada Fluminense. Regulação. SAMU.

Abstract

Stroke is one of the leading causes of death and disability in Brazil, with significant impact in the Baixada Fluminense region. Between January and November 2025, 3,555 hospitalizations were recorded, highlighting the burden on referral hospitals. This project, developed by CISBAF, aims to implement integrated care pathways and unified protocols for hyperacute stroke management (up to 4h30 from symptom onset). The methodology includes multiprofessional training, hospital flow agreements, and continuous monitoring of indicators. Expected outcomes are earlier case identification, reduction of door-to-needle time, improved integration between the Regulation Center and referral hospitals, and positive impact on mortality and disability rates.

Keywords: Stroke. Hyperacute Care. Baixada Fluminense. Regulation. Emergency Medical Services.

Programa de Atendimento dos Casos de Acidente Vascular Encefálico Hiperagudo na Baixada Fluminense

Introdução

O Acidente Vascular Encefálico (AVE), também denominado Acidente Vascular Cerebral (AVC), constitui um dos maiores desafios contemporâneos da saúde pública mundial. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela World Stroke Organization (WSO) como a segunda principal causa de morte e a terceira de incapacidade global, o AVC é responsável por aproximadamente 12 milhões de novos casos anuais, resultando em cerca de 6,5 milhões de óbitos e mais de 100 milhões de pessoas vivendo com sequelas permanentes. Estima-se que um em cada quatro adultos acima de 25 anos sofrerá um episódio de AVC ao longo da vida, o que evidencia sua magnitude epidemiológica e social.

No Brasil, o cenário é igualmente preocupante. A Sociedade Brasileira de AVC (SBAVC) aponta que o país registra cerca de 400 mil novos casos por ano, dos quais mais de 100 mil evoluem para óbito, consolidando o AVC como uma das principais causas de mortalidade e incapacidade adquirida em adultos. O impacto sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) é expressivo, tanto pela elevada demanda de internações quanto pela necessidade de reabilitação prolongada, que sobrecarrega os serviços de atenção secundária e terciária.

Na Baixada Fluminense, região composta por mais de 3,7 milhões de habitantes, os dados de internações entre janeiro e novembro de 2025 revelam a dimensão do problema: foram contabilizadas 3.555 internações por AVC, correspondendo a uma taxa média regional de 9,52 internações por 10.000 habitantes. Municípios como São João de Meriti (14,1/10.000 hab.), Duque de Caxias (10,4/10.000 hab.) e Itaguaí (10,4/10.000 hab.) apresentaram índices superiores à média regional, indicando maior pressão sobre suas redes hospitalares. Hospitais estratégicos como o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes e o Hospital Municipal de São João de Meriti concentraram mais de 50% das internações, configurando-se como polos de referência para o atendimento hiperagudo.

Esses números se correlacionam diretamente com os atendimentos regulados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 da Baixada Fluminense. Em 2025 (janeiro a dezembro), foram realizados 128.061 atendimentos primários, dos quais

3.202 (2,5%) tiveram hipótese diagnóstica de AVC, com destaque para São João de Meriti, Nilópolis e Itaguaí.

Nos atendimentos secundários, foram regulados 6.669 chamados, sendo 20,98% relacionados a AVC, com maior concentração em Mesquita, Itaguaí e Queimados.

A análise conjunta dos dados hospitalares e pré-hospitalares evidencia a magnitude do problema e reforça a necessidade de estruturar fluxos assistenciais integrados, capazes de reduzir atrasos no diagnóstico e tratamento, especialmente na janela terapêutica crítica de até 4h30 do início dos sintomas. A integração entre a Central de Regulação da Baixada Fluminense, o SAMU 192 e os hospitais de referência é, portanto, condição indispensável para garantir resposta rápida, segura e qualificada.

Justificativa

O tempo resposta no atendimento ao paciente com AVC hiperagudo é um dos determinantes mais relevantes para o desfecho clínico. A literatura internacional, representada pelas diretrizes da American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) e pelo *Stroke Action Plan for Europe* (SAP-E), demonstra que cada minuto de atraso no início do tratamento implica em perda irreversível de milhões de neurônios, aumentando o risco de incapacidade permanente e mortalidade. No contexto brasileiro, a *Linha de Cuidado do AVC no Adulto*, publicada pelo Ministério da Saúde, enfatiza a importância da organização regionalizada da rede de atenção, com protocolos de regulação e hospitais de referência claramente definidos.

Na Baixada Fluminense, os dados epidemiológicos evidenciam não apenas a elevada incidência de casos, mas também a concentração de internações em poucos hospitais, o que exige estratégias específicas de regulação e transporte. Municípios como São João de Meriti, Duque de Caxias e Itaguaí apresentam taxas de internação superiores à média regional, reforçando a necessidade de fluxos preferenciais que garantam o encaminhamento rápido para unidades habilitadas a realizar terapias de reperfusão. Por outro lado, municípios com taxas menores, como Seropédica e Mesquita, não devem ser negligenciados, pois a dispersão geográfica da população impõe desafios adicionais à logística de transporte e à equidade no acesso.

Este projeto se diferencia por não se limitar à aplicação de protocolos já existentes, mas por propor sua adaptação à realidade da Baixada Fluminense, considerando especificidades epidemiológicas, geográficas e estruturais da região. A originalidade reside na construção de fluxos assistenciais integrados que dialogam com

as diretrizes nacionais e internacionais, mas que são ajustados às condições locais de regulação, transporte pré-hospitalar e capacidade hospitalar.

Adicionalmente, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF) atua como articulador intermunicipal, conferindo legitimidade e alcance ao programa.

Essa característica garante que a iniciativa não se restrinja a ações isoladas, mas que seja implementada de forma coordenada entre os municípios, fortalecendo a rede regional de atenção ao AVC hiperagudo. Trata-se, portanto, de uma estratégia que responde a uma demanda epidemiológica concreta e se alinha às melhores práticas internacionais, com potencial de reduzir mortalidade, incapacidade e desigualdades regionais.

Indicadores Assistenciais

Os dados utilizados neste protocolo foram obtidos de diferentes fontes oficiais. As internações hospitalares por AVC correspondem ao período de janeiro a novembro de 2025, conforme registros do SIH/Datasus. Já os atendimentos regulados pelo SAMU 192 abrangem todo o ano de 2025, segundo informações do Sistema de Regulação (SSO/CISBAF). Essa diferença de recorte temporal deve ser considerada na análise comparativa entre fluxos hospitalares e pré-hospitalares, sem comprometer a validade dos achados, uma vez que ambos refletem a magnitude do problema e sustentam a necessidade de integração regional.

Na Baixada Fluminense, os dados de internações por AVC entre janeiro e novembro de 2025 evidenciam a magnitude do problema.

A análise das internações por estabelecimento hospitalar na tabela 1, demonstra a concentração de casos em polos estratégicos da região. O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) aparece como o principal centro de referência, com 775 internações (21% do total regional), seguido pelo Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, com 544 internações (15,3%), e pelo Hospital Municipal de São João de Meriti Abdon Gonçalves, com 509 internações (14,3%). Esses três hospitais, somados, concentram mais de 50% das internações por AVC na Baixada Fluminense.

***Nota metodológica:** Os dados de internações hospitalares por AVC referem-se ao período de **jan–nov/2025**, enquanto os dados de atendimentos regulados pelo **SAMU 192** abrangem **todo o ano de 2025**. Essa diferença de recorte temporal deve ser considerada na interpretação dos resultados.

Outros estabelecimentos também desempenham papel relevante, como o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo (361 internações; 10,1%), o Hospital Municipal de Magé (151 internações; 4,2%), o Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí (123 internações; 3,5%), e o Hospital Municipal de Belford Roxo (86 internações; 2,4%).

O Hospital Municipal de Japeri apresentou menor volume, com 55 internações (1,5%), mas ainda relevante para a cobertura local.

No conjunto, os hospitais estratégicos concentraram mais de 73% das internações por AVC na região, confirmando seu papel central na linha de cuidado do AVC hiperagudo. Os demais estabelecimentos responderam por cerca de 26,7% das internações, distribuídas de forma mais pulverizada entre os municípios. Essa distribuição evidencia a sobrecarga em hospitais de referência e reforça a necessidade de integração plena entre a Central de Regulação e esses polos estratégicos, garantindo encaminhamento rápido e adequado dos pacientes para unidades habilitadas a realizar terapias de reperfusão.

Tabela 1 - Internações por Estabelecimento (jan.-nov./2025):

Estabelecimento	Belford Roxo	Duque de Caxias	Itaguaí	Japeri	Magé	Mesquita	Nilópolis	Nova Iguaçu	Queimados	São João de Meriti	Seropédica	Total	% Regional
Hospital Municipal de Belford Roxo	85	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	86	2,41%
Hospital Municipal Adão Pereira Nunes	68	369	–	1	33	8	3	11	1	49	1	544	15,30%
Hospital Municipal São Francisco Xavier	–	–	108	–	–	–	–	1	–	–	14	123	3,46%
Hospital Municipal de Japeri	–	–	–	54	–	–	–	–	1	–	–	55	1,55%
Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo	38	277	–	2	6	–	–	3	–	35	–	361	10,15%
Hospital Municipal de Magé	–	6	–	–	145	–	–	–	–	–	–	151	4,26%
Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)	136	–	–	30	–	56	24	570	71	22	2	775	21,00%
Hospital Municipal de São João de Meriti Abdon Gonçalves	9	6	–	–	–	1	2	1	–	489	–	509	14,32%
Subtotal 1	336	658	108	87	184	65	29	587	73	595	17	2604	73,25%
Outros Estabelecimentos não Municipais	69	243	21	14	58	46	81	164	35	63	22	951	26,75%
Total Geral	405	901	129	101	242	111	110	751	108	658	39	3.555	100,00%

Fonte de Dados do Datasus- Tabnet – SIH acesso em 14/01/2026 as 18h

Na análise da Tabela 2, a distribuição das taxas de internação por AVC na Baixada Fluminense revela um padrão heterogêneo que exige respostas diferenciadas por território. São João de Meriti apresenta a maior taxa regional (14,1/10.000 hab.), sinalizando pressão assistencial intensa e provável maior demanda por leitos, diagnóstico rápido e terapias de reperfusão. Duque de Caxias e Itaguaí, ambos com 10,4/10.000 hab., também se situam acima da média regional (9,52/10.000 hab.), o que reforça a necessidade de fluxos preferenciais e pactuações claras com hospitais de referência para reduzir atrasos na janela terapêutica.

Municípios com taxas intermediárias, como Japeri (9,89/10.000 hab.), Magé (9,91/10.000 hab.) e Nova Iguaçu (8,91/10.000 hab.), compõem um grupo que, embora abaixo dos maiores coeficientes, mantém carga assistencial relevante e contínua. Nesses cenários, a qualificação da regulação, o uso consistente de protocolos (BE-FAST, Escala de Cincinnati) e o alinhamento com polos estratégicos (HGNI, Adão Pereira Nunes, São João de Meriti, Moacyr Rodrigues do Carmo) são determinantes para evitar perda de tempo clínico e garantir destino adequado.

Na faixa inferior, Mesquita (6,21/10.000 hab.) e Seropédica (4,60/10.000 hab.) apresentam taxas menores, mas não menos importantes para o planejamento regional. Em territórios com menor densidade de internações, os desafios tendem a ser logísticos: tempo-resposta do SAMU, distância até centros de referência, disponibilidade de imagem e neuro intervenção. A equidade no acesso depende de rotas de transporte bem definidas, comunicação ágil com a Central de Regulação e pactuações que assegurem prioridade para casos elegíveis.

Em síntese, a média regional de 9,52 internações por 10.000 habitantes traduz a magnitude do problema e sustenta a estratégia proposta: integrar regulação, pré-hospitalar e hospitais de referência; padronizar protocolos; e monitorar indicadores por município. Essa leitura territorializada orienta a alocação de recursos, a definição de fluxos preferenciais e a capacitação dirigida—com foco em reduzir atrasos, ampliar a elegibilidade para trombólise/trombectomia e mitigar desigualdades na linha de cuidado do AVC hiperagudo.

Tabela 2. Taxas de Internação por AVC – Residentes da Baixada Fluminense (Jan–Nov/2025)

Município	Internações	População Estimada 2025 (SESRJ)	Taxa por 10.000 hab
São João de Meriti	658	466.503	14,10
Duque de Caxias	901	866.225	10,40
Itaguaí	129	124.021	10,40
Japeri	101	102.171	9,89
Magé	242	244.142	9,91
Nova Iguaçu	751	843.220	8,91
Belford Roxo	405	518.384	7,81
Nilópolis	110	155.500	7,07
Queimados	108	149.135	7,24
Mesquita	111	178.830	6,21
Seropédica	39	84.794	4,60
Total Região	3.555	3.732.925	9,52 (média regional)

Fonte de Dados do DataSUS- Tabnet – SIH acesso em 14/01/2026 as 18h

Os indicadores assistenciais do SAMU 192 complementam os achados hospitalares e permitem compreender melhor a dinâmica do atendimento ao AVC hiperagudo. Nos atendimentos primários, tabela 3, foram regulados 128.061 chamados, dos quais 3.202 (2,5%) com hipótese diagnóstica de AVC. Os municípios com maior proporção de regulações foram São João de Meriti (2,95%), Nilópolis (2,8%) e Itaguaí (2,68%). Dos 3.202 chamados regulados como AVC, 1.608 (50,21%) foram encaminhados ao destino, sendo os 1594 (49,78%) encerrados por cancelamentos.

Tabela 3. Taxa de Regulações dos chamados Atendimento Primário via Central de Regulação de Urgências

Município	Atendimento Primário	%	Total de Atendimento Primário para AVC	%
Belford Roxo	11164	8,87%	255	2,28%
Duque de Caxias	24540	19,49%	630	2,57%
Itaguaí	4994	3,97%	134	2,68%
Japeri	4323	3,43%	101	2,34%
Magé	7854	6,24%	167	2,13%
Mesquita	8199	6,51%	206	2,51%
Nilópolis	6322	5,02%	177	2,80%
Nova Iguaçu	30622	24,32%	746	2,44%
Paracambi	2676	2,13%	48	1,79%
Queimados	5452	4,33%	118	2,16%
São João de Meriti	16857	13,39%	498	2,95%
Seropédica	2924	2,32%	51	1,74%

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Em relação aos destinos dos atendimentos Primários, 584 (36,31%) pacientes foram encaminhados aos Hospitais Municipais da região da Baixada Fluminense,

O Hospital Municipal de São João de Meriti Abdon Gonçalves concentrou 42,5% dos encaminhamentos hospitalares, confirmando seu papel como polo estratégico.

O Hospital Municipal de Belford Roxo recebeu 16,6% dos casos, seguido pelo Hospital Municipal de Japeri (11,6%) e pelo Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí (9,2%).

No total, os hospitais municipais absorveram 36,3% dos pacientes regulados, reforçando sua relevância na linha de cuidado.

Tabela 4 – Estabelecimentos de Destino – Hospitais Municipais

ESTABELECI- MENTO DESTINOS	BELFORD ROXO	DUQUE DE CAXIAS	ITAGUAI	JAPERI	MAGÉ	MESQUITA	NILÓPOLIS	NOVA IGUAÇU	QUEIMADOS	SÃO JOÃO DE MERITI	SEROPÉDICA	Total geral	%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI ABDON GONÇALVES										263		263	42,49
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	103											103	16,64
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAPERI - HMJ				72								72	11,63
HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO XAVIER			57									57	9,21
HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU							2	23				25	4,04
HOSPITAL MUNICIPAL DE MAGE					25							25	4,04
HOSPITAL MUNICIPAL ADAO PEREIRA NUNES		15				1						16	2,58
HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHKE							16					16	2,58
HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO		7										7	1,13

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

As UPAs foram responsáveis por 60,7% (n: 976) dos acolhimentos, desempenhando papel central na estabilização inicial.

Destaque para a UPA de Mesquita (10,8%), a UPA de Comendador Soares em Nova Iguaçu (9,2%) e a UPA Nilópolis (8,9%).

A pulverização dos encaminhamentos para diversas UPAs reflete a capilaridade da rede, mas também evidencia a necessidade de protocolos claros para garantir rápida transferência aos hospitais habilitados para terapias de reperfusão.

Tabela 5 – Estabelecimentos de Destino – Unidades de Pronto Atendimento

ESTABELECIMENTO DESTINOS	BELFORD ROXO	DUQUE DE CAXIAS	ITAGUAÍ	JAPERI	MAGÉ	MESQUITA	NILÓPOLIS	NOVA IGUAÇU	QUEIMADOS	SÃO JOÃO DE MERITI	SEROPÉDICA	Total geral	%
SES RJ UPA 24H MESQUITA						106						106	10,86
UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES								90				90	9,22
UPA NILOPOLIS		1					86					87	8,91
SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO						1		80				81	8,3
SES RJ UPA 24H QUEIMADOS									52			52	5,33
UPA SARAPUI		47										47	4,82
UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO								44				44	4,51
SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU I CABUCU								38				38	3,89
POSTO MÉDICO SANITÁRIO DO PILAR		36										36	3,69
UPA 24 H MIGUEL COUTO CARLINHOS DA TINGUA								36				36	3,69
POSTO MÉDICO SANITARIO PARQUE EQUITATIVA		34										34	3,48
UPA PARQUE BEIRA MAR		34										34	3,48
UPA 24H MAGE					30							30	3,07
UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA - VILA DE CAVA								29				29	2,97
UPA ITAGUAÍ			28									28	2,87
UPA PARQUE LAFAIETE		23										23	2,36
POSTO MÉDICO SANITARIO DE CAMPOS ELISEOS		21										21	2,15
UPA 24H PARQUE DOS FERREIRAS BELFORD ROXO	18											18	1,84
UNIDADE MISTA - CRAIS SARACURUNA		16										16	1,64
UPA 24H DE FRAGOSO					16							16	1,64
UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO								16				16	1,64
UPA 24H MAUA MARIO PINHEIRO					15							15	1,54
UPA 24H BOM PASTOR BELFORD ROXO	14											14	1,43
POSTO MÉDICO SANITARIO DE XEREM		13										13	1,33
UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR DR JOSE BUENO LOPES											1 2	12	1,23
POSTO MÉDICO SANITARIO DE IMBARIE		9										9	0,92
UPA 24H SEROPEDICA											9	9	0,92
UPA JARDIM IRIS										9		9	0,92
UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS DE SURUI VEREADOR ADENOR MOREIRA					5							5	0,51
UNIDADE 24 HORAS DE SANTO ALEIXO					4							4	0,41
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO LINDO KM 40											3	3	0,31
POLICLINICA HOSPITAL DUQUE DE CAXIAS		1										1	0,1

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Apenas 0,8% (n:13) dos pacientes foram encaminhados para outros estabelecimentos, como hospitais privados ou estaduais (ex.: Hospital Caxias Dor, Hospital Estadual Getúlio Vargas).

Tabela 6 – Estabelecimentos de Destino – Outros Destinos

ESTABELECIMENTO DESTINOS	BELFORD ROXO	DUQUE DE CAXIAS	ITAGUAÍ	JAPERI	MAGÉ	MESQUITA	NILÓPOLIS	NOVA IGUAÇU	QUEIMADOS	SÃO JOÃO DE MERITI	SEROPEDICA	Total geral	%
Amil Espaço Saúde Nova Iguaçu								1					1
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA N IGUAÇU SA						1		1					2
HOSPITAL BANGU	1												1
HOSPITAL CAXIAS DOR		2									2		4
HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTÔNIO PAULINO PRONIL							1						1
HOSPITAL DE CLÍNICAS MARIO LIONI		1											1
HOSPITAL GERAL PRONTONIL								2					2
SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS					1								1
Amil Espaço Saúde Nova Iguaçu								1					1

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Podemos observar que há concentração significativa de casos em poucos hospitais estratégicos, especialmente São João de Meriti e Belford Roxo.

As UPAs absorvem a maioria dos pacientes, funcionando como porta de entrada, mas exigindo pactuações para evitar atrasos na janela terapêutica.

A participação marginal de outros destinos reforça a centralidade da rede municipal e a importância da integração plena entre SAMU, Central de Regulação e hospitais de referência.

A análise dos atendimentos secundários regulados pelo SAMU 192 em 2025 evidencia a importância da regulação intermunicipal na Baixada Fluminense para garantir acesso rápido e adequado ao cuidado hiperagudo do AVC.

Foram regulados 6.670 chamados, tabela 7, sendo 20,97% (n:1.399) relacionados a AVC, esse percentual confirma a relevância do AVC como uma das principais demandas da regulação secundária, exigindo fluxos bem pactuados entre municípios e hospitais de referência, com destaque para Mesquita (37,5%), Itaguaí (33,7%) e Queimados (31,5%).

Tabela 7. Taxa de Regulações dos chamados Atendimento Secundário via Central de Regulação de Urgências

Município	Atendimento Secundário -	%	Total de Atendimento Secundário para AVC	%
Belford Roxo	654	9,81%	149	22,78%
Duque de Caxias	543	8,14%	23	4,24%
Itaguaí	436	6,54%	147	33,72%
Japeri	371	5,56%	105	28,30%
Magé	1184	17,75%	117	9,88%
Mesquita	352	5,28%	132	37,50%

Nilópolis	479	7,18%	151	31,52%
Nova Iguaçu	1185	17,77%	262	22,11%
Paracambi	174	2,61%	25	14,37%
Queimados	370	5,55%	120	32,43%
São João de Meriti	332	4,98%	89	26,81%
Seropédica	589	8,83%	79	13,41%

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Em relação aos destinos dos atendimentos Secundários, dos 1.399, 63,9% (n:895) foram acolhidos em algum Estabelecimento de Saúde conforme a Tabela 8.

Assim como nos atendimentos primários, os hospitais estratégicos da região absorvem a maior parte dos pacientes secundários, com destaque para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes e o Hospital Municipal de São João de Meriti Abdon Gonçalves.

A sobrecarga desses polos confirma seu papel central na linha de cuidado hiperagudo, mas também evidencia a necessidade de ampliar a capacidade de resposta em outros municípios.

Tabela 8 – Destinos Pacientes Atendimento Secundário por Estabelecimento Solicitante e Estabelecimento de Destino

ESTABELECIMENTO DESTINOS	HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU	HOSPITAL MUNICIPAL ADAO PEREIRA NUNES	HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	HOSPITAL MUNICIPAL	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO	SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO	SMS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53	Total geral	%
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO	8	70					4				82	9,16
HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO XAVIER		8			1			18		52	81	9,05
SES RJ UPA 24H MESQUITA	13	32						2	17	1	79	8,83
SES RJ UPA 24H QUEIMADOS	21	7				1		4	2		72	8,04
HOSPITAL MUNICIPAL DE JAPERI - HMJ	57	8									65	7,26
HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI ABDON GONÇALVES	2	46						8			56	6,26
SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU I CABUCU	32	4						5			41	4,58
UPA 24H DE FRAGOSO		34						2	2		38	4,25
SES RJ UPA 24H NOVA IGUAÇU II BOTAFOGO	23	6		2				2			33	3,69
UPA 24 H MIGUEL COUTO CARLINHOS DA TINGUA	30	1						1			33	3,69
HOSPITAL MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHK	5	24						3			32	3,58
UNIDADE PRE HOSPITALAR DR JOSE BUENO LOPES					1			4		27	32	3,58
HOSPITAL MUNICIPAL DR ADALBERTO DA GRACA	14	3									18	2,01
UPA 24H MAUA MARIO PINHEIRO		16						1			17	1,9
HOSPITAL MUNICIPAL DE MAGE		15						1			16	1,79
SES RJ HOSPITAL ESTADUAL DR RICARDO CRUZ	13	1						2			16	1,79

UPA 24H BOM PASTOR BELFORD ROXO	2	12	1					1			16	1,79
UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	13	2									15	1,68
UNIDADE 24 HORAS DE SANTO ALEIXO		5									5	0,56
UPA 24H MAGE		3						1			4	0,45
HGNI HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUACU		3									3	0,34
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PIABETA VEREADOR HUGO BRAGA		2									2	0,22
POSTO MEDICO SANITARIO DE IMBARIE		2									2	0,22
POSTO MÉDICO SANITÁRIO DO PILAR		2									2	0,22
SES RJ HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART		2									2	0,22
POLICLINICA HOSPITAL DUQUE DE CAXIAS		1									1	0,11
POSTO MEDICO SANITARIO DE CAMPOS ELISEOS		1									1	0,11
POSTO MEDICO SANITARIO DE EDEN		1									1	0,11
POSTO MEDICO SANITARIO PARQUE EQUITATIVA		1									1	0,11
UNIDADE DE SAUDE 24 HORAS DE SURUI VEREADOR ADENOR MOREIRA								1			1	0,11
UNIDADE MISTA - CRAIS SARACURUNA		1									1	0,11
UPA 24H MUNICIPAL ARQUITETA PATRICIA MARINHO	1										1	0,11

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

O alto percentual de regulações secundárias para AVC ($\approx 21\%$) demonstra que muitos pacientes necessitam transferência para unidades habilitadas, indicando que a porta de entrada inicial nem sempre é suficiente para garantir acesso às terapias de reperfusão.

A concentração em hospitais estratégicos reforça a necessidade de pactuações regionais e protocolos claros de encaminhamento.

Municípios com maior proporção de regulações secundárias (Mesquita, Itaguaí, Queimados) devem ser priorizados em estratégias de transporte rápido e integração plena com a Central de Regulação.

O monitoramento contínuo desses fluxos é essencial para reduzir atrasos e ampliar a elegibilidade para trombólise e trombectomia.

Tabela 9 - Comparativo dos Atendimentos SAMU 192 – Primários x Secundários (2025)

Aspecto	Atendimentos Primários	Atendimentos Secundários
Total de chamados regulados	128.061	6.669
Casos relacionados a AVC	3.202 (2,5%)	1.399 (20,9%)
Encaminhamentos hospitalares	36,3% dos casos (Hospitais Municipais)	Majoria para hospitais estratégicos (HGNI, Adão Pereira Nunes, São João de Meriti)
Encaminhamentos para UPAs	60,7% dos casos	Menor proporção, pois foco é transferência hospitalar
Outros destinos	0,8% (hospitais privados/estaduais)	Residual, reforçando centralidade da rede pública
Municípios com maior proporção de casos	São João de Meriti, Nilópolis, Itaguaí	Mesquita, Itaguaí, Queimados
Interpretação	Porta de entrada inicial, com forte papel das UPAs na estabilização	Transferência intermunicipal para hospitais habilitados, refletindo necessidade de pactuação regional

Quanto ao perfil dos pacientes, evidenciou-se que nos atendimentos primários 50,5% foram mulheres e 49,5% homens, enquanto nos atendimentos secundários 51,1% foram mulheres e 48,9% homens. Em relação a idade, 68,33% foram na faixa de 61 a 100 anos, 30,53% entre 21 a 60 anos.

Esses dados demonstram que o SAMU 192 desempenha papel estratégico na identificação precoce e regulação dos casos de AVC hiperagudo, funcionando como elo fundamental entre a população e os hospitais de referência.

A correlação entre os números de internações e os atendimentos pré-hospitalares reforça a necessidade de protocolos unificados e integração plena entre Central de Regulação e unidades hospitalares, garantindo maior efetividade na linha de cuidado do AVC na Baixada Fluminense.

Indicadores Operacionais

A avaliação dos tempos de resposta da chamada e de transporte do SAMU 192 na Baixada Fluminense revela diferenças marcantes entre os municípios e permite estabelecer prioridades de intervenção.

Os tempos pré-hospitalares, especialmente o intervalo entre a chamada ao 192 e a chegada da equipe ao paciente, bem como o deslocamento até o destino habilitado, representam variáveis críticas para o desfecho clínico, conforme enfatizado pelas diretrizes internacionais da American Heart Association/American Stroke Association

(AHA/ASA), que recomendam resposta em até 15 minutos e transporte em até 30 minutos em áreas urbanas.

Nos atendimentos primários, observou-se na tabela 10, que nenhum município atingiu a meta internacional de ≤ 15 minutos para chegada à cena.

Entretanto, alguns territórios apresentaram desempenho mais próximo do recomendado, como Mesquita, Paracambi, Queimados e São João de Meriti, com tempos variando entre 26 e 32 minutos.

Por outro lado, municípios como Seropédica, Duque de Caxias, Magé e Nova Iguaçu registraram tempos significativamente superior, chegando a ultrapassar uma hora em Seropédica, o que indica gargalos estruturais relacionados à prontidão das bases, disponibilidade de frota e logística de cobertura territorial.

Tabela 10 - Tempo de resposta da chamada: intervalo entre a ligação para o 192 e a chegada da equipe ao paciente. Meta internacional: ≤ 15 minutos em áreas urbanas.

Município	TARM	Regulação Médica	Operador de Frota	Empenho Equipe	Saída da Base - Prontidão	Chegada cena
Belford Roxo	00:01:58	00:02:19	00:02:46	00:08:49	00:17:21	00:37:19
Duque de Caxias	00:01:56	00:04:20	00:03:54	00:19:01	00:25:21	00:57:52
Itaguaí	00:01:47	00:02:27	00:03:56	00:06:47	00:19:35	00:39:24
Japeri	00:02:01	00:01:56	00:01:38	00:03:43	00:22:18	00:33:36
Magé	00:02:00	00:02:56	00:01:49	00:05:20	00:30:52	00:46:35
Mesquita	00:01:40	00:03:07	00:01:37	00:03:36	00:13:58	00:26:37
Nilópolis	00:01:44	00:03:31	00:01:59	00:09:47	00:12:28	00:31:47
Nova Iguaçu	00:01:47	00:03:11	00:03:39	00:02:39	00:26:24	00:42:29
Paracambi	00:02:08	00:01:34	00:01:03	00:08:19	00:13:41	00:29:18
Queimados	00:01:50	00:02:28	00:01:33	00:04:46	00:15:02	00:28:07
São João de Meriti	00:01:46	00:02:13	00:02:01	00:03:21	00:15:39	00:32:08
Seropédica	00:01:53	00:02:00	00:01:02	00:12:30	00:30:33	01:08:36

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Em relação ao transporte no atendimento primário, tabela 11, todos os municípios se mantiveram dentro da meta de ≤ 30 minutos, com destaque positivo para Seropédica, Queimados e Mesquita, que apresentaram tempos médios inferiores a 10 minutos. Esse achado sugere que, uma vez iniciada a remoção, a logística de deslocamento é relativamente eficiente, e o maior desafio permanece concentrado na fase inicial de resposta.

Tabela 11 - Tempo de transporte: deslocamento do paciente até estabelecimento habilitado. Meta: ≤ 30 minutos, sempre priorizando hospitais com capacidade de reperfusão.

Município	Tempo Médio de Deslocamento da Cena até o Destino
Belford Roxo	00:11:35
Duque de Caxias	00:16:37
Itaguaí	00:12:19
Japeri	00:13:42
Magé	00:10:37
Mesquita	00:09:48
Nilópolis	00:10:10
Nova Iguaçu	00:16:22
Paracambi	00:10:27
Queimados	00:08:56
São João de Meriti	00:10:11
Seropédica	00:08:12

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Nos atendimentos secundários, os resultados foram ainda mais críticos. Os tempos de resposta da chamada ultrapassaram em muito a meta internacional, com registros superiores a oito horas em municípios como Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Paracambi e São João de Meriti.

Esses atrasos refletem problemas sistêmicos na regulação, na disponibilidade de equipes e na pactuação da grade de referência de Urgência Emergência, comprometendo gravemente a janela terapêutica de reperfusão.

Municípios como Duque de Caxias e Magé, embora com tempos menores em comparação aos anteriores, ainda apresentaram valores muito acima do recomendado, evidenciando que o atendimento secundário é o ponto mais vulnerável da rede.

Tabela 12 - Tempo de resposta da chamada: intervalo entre a ligação para o 192 e a chegada da equipe ao paciente. Meta internacional: ≤ 15 minutos em áreas urbanas

Município	TARM	Regulação Médica	Operador de Frota	Empenho Equipe	Saida da Base - Prontidão	Chegada cena
Belford Roxo	00:11:07	00:48:35	01:31:47	00:07:57	02:04:50	06:40:25
Duque de Caxias	00:10:51	00:34:12	00:44:11	00:59:13	00:25:30	03:08:34
Itaguaí	00:10:39	00:43:28	00:58:08	00:16:22	02:19:28	05:42:26
Japeri	00:08:00	00:34:38	02:04:36	00:09:08	01:46:00	06:15:12
Magé	00:10:28	00:48:32	01:13:01	00:40:45	00:49:35	03:47:56
Mesquita	00:05:35	01:01:01	01:25:03	00:04:39	01:44:02	08:04:50
Nilópolis	00:19:22	00:36:01	01:22:33	00:18:51	00:50:34	04:04:00
Nova Iguaçu	00:07:25	00:53:53	02:20:13	00:04:36	02:19:39	08:32:52
Paracambi	00:10:26	00:10:09	03:41:24	00:04:38	01:43:01	07:43:33
Queimados	00:06:46	01:28:53	01:27:23	00:05:44	02:41:37	08:40:15

São João de Meriti	00:08:51	00:54:37	01:33:47	00:02:09	01:58:56	07:38:12
Seropédica	00:13:37	00:32:18	00:47:01	00:12:45	02:10:30	05:18:43

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Quanto ao transporte nos atendimentos secundários, tabela 13, parte dos municípios manteve tempos dentro da meta, como São João de Meriti, Duque de Caxias e Japeri. Contudo, outros ultrapassaram o limite de 30 minutos, destacando-se Magé, Nilópolis, Seropédica, Nova Iguaçu e Paracambi, com tempos variando entre 31 e 43 minutos.

Esses resultados sugerem que, além da resposta inicial, há necessidade de repactuar os estabelecimentos de referência, observando rotas preferenciais além de ampliar a oferta de hospitais habilitados em territórios estratégicos.

Tabela 13 - Tempo de transporte: deslocamento do paciente até estabelecimento habilitado. Meta: \leq 30 minutos, sempre priorizando hospitais com capacidade de reperfusão

Município	Tempo Médio de Deslocamento do Estabelecimento solicitante até o Destino
Belford Roxo	00:29:18
Duque de Caxias	00:20:06
Itaguaí	00:23:30
Japeri	00:18:26
Magé	00:42:56
Mesquita	00:26:59
Nilópolis	00:37:50
Nova Iguaçu	00:30:58
Paracambi	00:31:14
Queimados	00:24:42
São João de Meriti	00:16:00
Seropédica	00:36:28

Fonte: Sistema de Regulação – SSO – CISBAF. Acesso em 16 jan. 2026

Em síntese, os dados demonstram que a Baixada Fluminense apresenta **eficiência relativa no transporte primário**, mas enfrenta **graves desafios na resposta inicial e nos atendimentos secundários**, especialmente em municípios como Seropédica, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Paracambi e São João de Meriti. A literatura internacional reforça que cada minuto de atraso implica em perda irreversível de milhões de neurônios, aumentando o risco de incapacidade permanente e mortalidade. Portanto, a redução dos tempos de resposta deve ser prioridade absoluta, com foco em reorganização das bases do SAMU, pactuação intermunicipal de fluxos preferenciais e monitoramento contínuo dos indicadores operacionais

Limitações do Estudo

Embora o presente protocolo incorpore dados epidemiológicos e assistenciais de internações hospitalares e atendimentos regulados pelo SAMU 192, não foi possível obter informações referentes aos tempos de resposta intra-hospitalares, como o tempo porta-imagem (intervalo entre a chegada ao hospital e a realização da tomografia) e o tempo porta-agulha (intervalo entre a chegada e o início da trombólise). A ausência desses indicadores limita a análise da eficiência plena da linha de cuidado hiperagudo, uma vez que tais métricas são consideradas determinantes para o desfecho clínico segundo diretrizes internacionais (AHA/ASA, SAP-E). Ainda assim, os dados disponíveis permitem caracterizar a magnitude do problema na Baixada Fluminense e fundamentar a necessidade de integração regional, pactuação de fluxos e monitoramento contínuo. Recomenda-se que futuras etapas do programa incluam a coleta sistemática desses tempos de resposta, de modo a ampliar a capacidade de avaliação e qualificação da rede.

Objetivos

Capacitar e alinhar a Central de Regulação e as Bases Descentralizadas do SAMU 192 da Baixada Fluminense para atendimento rápido, seguro e integrado ao paciente com suspeita de AVC hiperagudo, reduzindo atrasos na linha de cuidado e ampliando a efetividade das terapias de reperusão.

Metodologia de Implantação

A implantação do Programa será conduzida de forma progressiva e estruturada, contemplando ações de capacitação, visitas técnicas e monitoramento contínuo. O processo metodológico está fundamentado em quatro eixos principais, que se articulam entre si para garantir a efetividade da linha de cuidado do AVC hiperagudo na Baixada Fluminense.

Eixo 1 – Treinamentos teórico-práticos

- Realização de encontros presenciais e in loco, durante os plantões, para não comprometer a operacionalidade do serviço.
- Divisão em dois blocos:
 - Central de Regulação (TARM, médico regulador, operador de frota, supervisores).

- Equipes intervencionistas (Unidades de Suporte Básico e Avançado – USB e USA).
- Utilização de protocolos unificados, aplicação da Escala de Cincinnati e checklist de procedimentos.
- Instrumento de avaliação: percentual de profissionais capacitados, medido por registros de presença e aplicação de testes práticos.

Eixo 2 – Visitas técnicas e acompanhamento in loco

- Observação direta da atuação das equipes durante o atendimento.
- Correção imediata de falhas de registro, comunicação ou logística.
- Pactuação de fluxos preferenciais com hospitais de referência.
- Instrumento de avaliação: relatórios de visitas técnicas, com indicadores de adesão aos protocolos e tempo médio de resposta pré-hospitalar.

Eixo 3 – Integração hospitalar

- Definição de polos estratégicos (HGNI, Adão Pereira Nunes, São João de Meriti, Moacyr Rodrigues do Carmo).
- Pactuação de protocolos de recebimento e encaminhamento rápido para trombólise e trombectomia mecânica.
- Instrumento de avaliação: taxa de pacientes elegíveis para terapias de reperfusão, tempo porta-agulha e taxa de mortalidade hospitalar.

Eixo 4 – Monitoramento e avaliação

- Estabelecimento de indicadores epidemiológicos (internações por município e por hospital).
- Indicadores assistenciais: tempo-resposta, tempo porta-agulha, taxa de trombólise/trombectomia, correção do destino hospitalar e qualidade dos registros.
- Relatórios trimestrais para análise comparativa e ajustes de conduta.
- Instrumento de avaliação: sistema de monitoramento contínuo com base em dados do Datasus, SIH e Sistema de Regulação – SSO/CISBAF.

Cronograma de Implantação

Fase	Período	Atividades Principais	Produtos Esperados
Fase 1 – Preparação	Jan–Mar/2026	Pactuação intermunicipal; definição de polos estratégicos; elaboração de materiais de treinamento	Protocolos unificados e plano de capacitação
Fase 2 – Capacitação inicial	Abr.–Jun./2026	Treinamentos teórico-práticos; aplicação de Escala de Cincinnati; simulações in loco	100% das equipes treinadas
Fase 3 – Implementação piloto	Jul–Set/2026	Visitas técnicas; acompanhamento em campo; pactuação de fluxos hospitalares	Relatórios de adesão e ajustes operacionais
Fase 4 – Expansão regional	Out–Dez/2026	Integração plena entre SAMU e hospitais; monitoramento de indicadores	Redução do tempo porta-agulha e aumento da elegibilidade
Fase 5 – Avaliação e ajustes	Jan–Mar/2027	Análise dos relatórios trimestrais; comparação com linha de base; ajustes de protocolos	Relatório de impacto e consolidação do programa

Fluxograma de Atendimento

Para padronizar e qualificar o atendimento aos pacientes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hiperagudo, foram desenvolvidos fluxogramas específicos adaptados à realidade da Rede de Urgência e Emergência, componente SAMU 192 da Baixada Fluminense.

As imagens abaixo representam o protocolo de atendimento da Unidade de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) desde a abertura do chamado até a triagem avaliação clínica e encaminhamento do paciente às unidades de referência.

Esses fluxogramas foram elaborados com base em diretrizes técnicas nacionais e internacionais, adaptadas à realidade operacional da região (*Protocolo Unificado da Rede Assistencial para Atendimento ao Paciente Vítima de AVC Hiperagudo*, publicado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2024; *Guia de Enfermagem do Acidente Vascular Cerebral*, elaborado pelo grupo Portugal Angels Nurse Task Force (PORTUGAL ANGELS NURSE TASK FORCE, 2025; *Manual de Rotinas para Atenção ao AVC*, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013)).

A adaptação considerou os fluxos operacionais do SAMU 192, os critérios clínicos de elegibilidade para trombólise, os protocolos de triagem rápida (como BE-FAST e Escala de Cincinnati), e as condutas recomendadas para estabilização e transporte seguro do paciente.

Imagem 1 – Fluxograma de Atendimento AVC Hiperagudo USB

Fluxograma para atendimento pré-hospitalar do AVC agudo, adaptado 2026

Imagem 2 – Fluxograma de Atendimento AVC Hiperagudo USA

Fluxograma para atendimento pré-hospitalar do AVC agudo, adaptado 2026

Resultados Esperados

A implementação do Programa de Atendimento ao AVC Hiperagudo na Baixada Fluminense deverá resultar em:

- Maior identificação precoce de casos de AVC hiperagudo, ampliando a proporção de pacientes elegíveis para terapias de reperfusão.
- Redução significativa do tempo porta-agulha, com impacto direto na taxa de sucesso da trombólise e trombectomia mecânica.

- Integração efetiva entre Central de Regulação, SAMU 192 e hospitais de referência, garantindo encaminhamento rápido e seguro.
- Padronização dos fluxos assistenciais em toda a região, com protocolos unificados e aplicados de forma homogênea.
- Aumento da segurança do paciente, com redução de erros de destino e falhas de registro.
- Impacto epidemiológico positivo, com potencial redução da mortalidade e incapacidade por AVC na Baixada Fluminense.

Matriz de Metas – Programa de Atendimento ao AVC Hiperagudo na Baixada Fluminense

Metas Assistenciais

Indicador	Indicador de Monitoramento	Meta Quantitativa	Prazo de Avaliação
Aumentar em 25% a proporção de pacientes elegíveis para trombólise/trombectomia	Percentual de pacientes tratados dentro da janela	Aumento de 25% em relação à linha de base	24 meses
Capacitar 100% das equipes multiprofissionais em protocolos unificados	Percentual de profissionais capacitados	100% das equipes treinadas	12 meses
Implementar sistema de monitoramento trimestral dos indicadores assistenciais	Relatórios trimestrais emitidos	100% dos relatórios entregues no prazo	Trimestral
Fortalecer a integração intermunicipal por meio da pactuação de fluxos preferenciais	Número de pactuações formalizadas entre municípios	Pactuação em todos os municípios consorciados	24 meses

Metas Operacionais

Indicador	Meta Internacional / Referência	Linha de Base (Baixada Fluminense)	Meta Quantitativa
1. Tempo de resposta da chamada (SAMU)	≤ 15 min (AHA/ASA – áreas urbanas)	[Inserir dado atual]	Redução de 15% em 18 meses
2. Tempo de transporte (SAMU)	≤ 30 min	[Inserir dado atual]	Redução de 20% em 18 meses
3. Tempo porta-imagem	≤ 25 min	Não disponível	Coleta sistemática futura
4. Tempo porta-laudo/imagem	≤ 45 min	Não disponível	Coleta sistemática futura
5. Tempo porta-agulha (trombólise)	≤ 60 min	Não disponível	Coleta sistemática futura
6. Tempo porta-punção (trombectomia)	≤ 90 min	Não disponível	Coleta sistemática futura
Indicador	Definição	Meta Internacional	Situação na Baixada Fluminense

Linha de base: será definida a partir dos dados de 2025 (internações, tempos médios resposta e porta-agulha).

Monitoramento: relatórios trimestrais permitirão ajustes contínuos e correção de falhas.

Avaliação: metas quantitativas foram estabelecidas para garantir mensurabilidade e objetividade, alinhando o programa às melhores práticas internacionais e nacionais.

Discussão

A análise conjunta dos atendimentos primários e secundários regulados pelo SAMU 192 em 2025 evidencia a magnitude do AVC hiperagudo na Baixada Fluminense e reforça a necessidade de integração plena entre os diferentes pontos da rede. Enquanto os atendimentos primários revelam o papel central das UPAs na estabilização inicial e a concentração de casos em hospitais estratégicos, os atendimentos secundários demonstram a elevada proporção de pacientes que necessitam transferência intermunicipal para unidades habilitadas, refletindo a pressão assistencial e os desafios logísticos regionais.

A avaliação dos indicadores operacionais de tempo-resposta confirma que o maior gargalo está na fase inicial de resposta. Nos atendimentos primários, embora o transporte até os hospitais tenha se mantido dentro da meta internacional de ≤ 30 minutos, os tempos de chegada à cena ultrapassaram em todos os municípios o limite recomendado de ≤ 15 minutos. Municípios como Mesquita, Paracambi, Queimados e São João de Meriti apresentaram desempenho relativamente melhor, com tempos próximos de 30 minutos, enquanto Seropédica, Duque de Caxias, Magé e Nova Iguaçu registraram valores muito superiores, chegando a ultrapassar uma hora em Seropédica.

Nos atendimentos secundários, os resultados foram ainda mais críticos: em municípios como Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Paracambi e São João de Meriti, os tempos de resposta ultrapassaram oito horas, comprometendo gravemente a janela terapêutica. Além disso, o transporte secundário excedeu a meta em Magé, Nilópolis, Seropédica, Nova Iguaçu e Paracambi, evidenciando a necessidade de pactuação de rotas preferenciais e ampliação da oferta de hospitais habilitados em territórios estratégicos.

O contraste entre os dois fluxos confirma que a resposta efetiva ao AVC depende não apenas da identificação precoce, mas também da repactuação da Grade de Urgência Emergência, observando as rotas preferenciais, da comunicação ágil com a Central de Regulação e da capacidade dos hospitais de referência em absorver a demanda. Dessa forma, a consolidação de protocolos unificados e o monitoramento contínuo dos indicadores tornam-se fundamentais para reduzir atrasos, ampliar a elegibilidade para terapias de reperfusão e mitigar desigualdades no acesso ao cuidado hiperagudo.

Experiências internacionais, como o Stroke Action Plan for Europe (SAP-E), demonstram que redes organizadas de atendimento pré-hospitalar reduzem mortalidade em até 20% e aumentam a independência funcional dos pacientes.

No Brasil, a Linha de Cuidado do AVC no Adulto, publicada pelo Ministério da Saúde, reforça a importância da regulação centralizada e da pactuação de fluxos hospitalares. O Programa proposto pelo CISBAF dialoga diretamente com essas evidências, adaptando-as ao contexto regional.

No contexto da Baixada Fluminense, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF) atua como instrumento de gestão e articulação intermunicipal, promovendo a integração técnica e operacional entre os municípios consorciados. Essa característica confere legitimidade e alcance ao programa, permitindo que protocolos e fluxos sejam discutidos de forma conjunta, evitando fragmentação e garantindo uniformidade na linha de cuidado.

A pactuação formal das ações e fluxos assistenciais deve ocorrer na Comissão Intergestores Regional (CIR), espaço legítimo de deliberação e decisão entre gestores municipais e estaduais. O projeto, portanto, será submetido à CIR para discussão e validação, assegurando legitimidade política e institucional e fortalecendo a governança regional da linha de cuidado do AVC hiperagudo.

Além disso, a sustentabilidade do programa depende da institucionalização das práticas propostas. A manutenção das ações após a fase inicial será garantida por meio de:

- monitoramento contínuo dos indicadores assistenciais, epidemiológicos e operacionais;
- capacitação periódica das equipes multiprofissionais;
- atualização dos protocolos conforme novas evidências científicas;
- pactuação permanente entre municípios e hospitais estratégicos, assegurada pelo CISBAF.

Assim, ao alinhar protocolos, capacitar equipes e monitorar indicadores, o Programa de Atendimento ao AVC Hiperagudo na Baixada Fluminense tem potencial para se consolidar como modelo de referência nacional, capaz de reduzir atrasos, salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes, de forma sustentável e integrada.

Conclusão

O Programa de Atendimento aos Casos de Acidente Vascular Encefálico Hiperagudo na Baixada Fluminense constitui uma resposta estruturada e inovadora a um dos maiores desafios de saúde pública da região. Fundamentado em diretrizes nacionais e internacionais, mas cuidadosamente adaptado às especificidades epidemiológicas, geográficas e logísticas locais, o projeto integra regulação, transporte pré-hospitalar e hospitais de referência em um fluxo assistencial contínuo, mensurável e orientado por evidências.

O papel do CISBAF como instrumento de gestão intermunicipal garante a articulação técnica e operacional entre os municípios consorciados, enquanto a Comissão Intergestores Regional (CIR) se consolida como espaço legítimo de pactuação política e institucional, assegurando legitimidade e alcance às ações propostas. Essa dupla dimensão — técnica e política — fortalece a governança regional e confere sustentabilidade às iniciativas.

Entre os resultados esperados, destacam-se a maior identificação precoce dos casos, a redução dos tempos críticos de resposta (especialmente porta-agulha), a ampliação da elegibilidade para terapias de reperfusão e o impacto positivo sobre a mortalidade e incapacidade decorrentes do AVC. A sustentabilidade do programa será garantida pela institucionalização dos protocolos, pela capacitação periódica das equipes multiprofissionais e pelo monitoramento contínuo dos indicadores assistenciais e operacionais.

Dessa forma, o projeto não apenas responde a uma demanda epidemiológica concreta, mas também se posiciona como modelo de referência nacional, capaz de reduzir desigualdades regionais e transformar a qualidade do atendimento ao AVC hiperagudo na Baixada Fluminense, salvando vidas e promovendo maior equidade no acesso ao cuidado especializado.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. *Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral no Adulto*. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_acidente_vascular_cerebral_adulto.pdf (bvsmms.saude.gov.br). Acesso em: 14 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Manual de rotinas para atenção ao AVC*. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 50 p. (Fluxograma para atendimento pré-hospitalar do AVC agudo, adaptado em 2024). Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 15 jan. 2026.

EUROPEAN STROKE ORGANISATION (ESO). *SAP-E: ASPETOS ESSENCIAIS DOS CUIDADOS NO AVC: Uma visão geral das intervenções baseadas na evidência que abrangem toda a cadeia de cuidados no AVC*. [Local de Publicação, se houver, senão omitir], 2024. Disponível em: https://actionplan.eso-stroke.org/wp-content/uploads/2024/11/Essential-Stroke-Care_final_HCP.pdf. Acesso em: 14 jan. 2026.

GÓIS CARVALHO SILVA, et al Acidente vascular cerebral: Análise das hospitalizações e aspectos epidemiológicos. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, 7(11), 182–194. <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n11p182-194>

PORTUGAL ANGELS NURSE TASK FORCE. *Guia de enfermagem do acidente vascular cerebral*. 1. ed. Janeiro 2025. Elaborado pelo grupo de enfermagem em AVC: Sónia Figueira; Marina Ribeiro; Patrícia Lopes; Sandra Nunes; Tânia Mendes; Natividade Luís; Carlos Quintela; João Mendes; Patrícia Pires; Branca Rodrigues; Diana Oliveira; Ana Semedo; Ana Fonseca; Paulo Nobre; Susana Salselas; Arlinda Oliveira; Dalila Morais; Fernanda Freitas; Sandra Martins; Catarina Soares; Cristina Carvalho; Tânia Pinto. Portugal: Angels Nurse Task Force, 2025. Disponível em: https://spavc.org/wp-content/uploads/2025/03/Guia-de-Enfermagem-do-AVC_1Ed_Jan25_NTF-2.pdf. Acesso em: 15 jan. 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). *Atendimento ao paciente vítima de AVC hiperagudo: protocolo unificado da rede assistencial*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2024. ISBN 978-65-86417-49-4.

Disponível em: <
[https://subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/Livro_AtendimentoPacienteAVCHiperagudo_PDFDigital_20240808_\(2\)_\(1\).pdf](https://subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/Livro_AtendimentoPacienteAVCHiperagudo_PDFDigital_20240808_(2)_(1).pdf)>. Acesso em: 15 jan. 2026

SOCIEDADE BRASILEIRA DE AVC. *Diretrizes e Guidelines*. São Paulo: SBAVC, 2024. Disponível em: <https://avc.org.br/publicacoes-e-artigos/diretrizes-e-guidelines> (avc.org.br). Acesso em: 14 jan. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE AVC. *Números do AVC*. São Paulo: SBAVC, 2024. Disponível em: <https://avc.org.br/numeros-do-avc/> (avc.org.br in Bing). Acesso em: 14 jan. 2026.